

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НАД ЛИЧНОСТНЫМ РАЗВИТИЕМ

Магистр Государственной Академии Хореографии Узбекистан

Аль-Шейхаб Захраа

Аннотация. В данной статье раскрывается танцевально-двигательная терапия (ТДТ) - вид психотерапии, в котором используются средства танцевальной культуры: движение, ритм, позы, жесты, композиция и пр., для всестороннего личностного развития человека: устранения комплексов, изменения моделей поведения, группового взаимодействия, выражения эмоций и чувств, в том числе и выявление пациентом/клиентом бессознательных потребностей для анализа. Автором была изучена история и необходимость применения средств художественной деятельности в психотерапевтической помощи, а также в статье определяется понятие данного вида терапии путем рассмотрения методик, практик, интерпретаций и исследований.

Ключевые слова и словосочетания: танцевально-двигательная терапия, личностное развитие человека, изменение моделей поведения, выражение эмоций и чувств, методики, исследования.

Актуальность темы статьи обусловлена необходимой важностью совершенствования инструментов психотерапии, так как в современном обществе превалирует быстрый темп, масштабность и частота событий, непрерывная деятельность, что, безусловно, оказывает сильнейшее влияние на психику человека и приводит к стрессу.

Неизменной тенденцией остается трансформация международного сообщества, продолжение индустриализации и информатизации, развитие широкой сети массовых и индивидуальных коммуникаций, еще большее развитие науки.

В том числе колоссальное развитие переживал комплекс наук о человеке, расширяя и модернизируя методологический инструментарий, дополняясь целым рядом практик укрепления психического здоровья. Многие из них, абсолютно разные по аксиоматике, методологии, обоснованию в настоящее время объединяются под общим понятием – психотерапия.

Точного определения данному понятию нет до сих пор, однако анализ документации ассоциаций врачей и психологов, научных работ позволил прийти к заключению, что под психотерапией следует подразумевать совокупность методов, общей чертой которых является, реализующееся в рамках коммуникации, психоэмоциональное (с допустимыми элементами физического) воздействие на человека с целью оздоровления его психики [1,2,3,4].

В строгом смысле слова психоаналитическое учение, созданное в конце XIX столетие Зигмундом Фрейдом, равно как и школы его последователей К. Юнга, В. Райха, А. Адлера и др., которые создавали свой теоретический базис и формировали методологию на основе фрейдистского учения, также следует относить к психотерапии.

Среди наиболее распространенных направлений можно выделить: групп-анализ (групповой анализ), психоанализ, экзистенциальную терапию, когнитивно-бихевиоральные направления психотерапии, гештальт-терапию, психодраму, семейные расстановки Б. Хеллингера, различные направления арт-терапии. Кроме того, многие современные психотерапевты зачастую предпочитают в своей работе комбинировать и синтезировать методы.

Несмотря на то, что все эти методы объединяются под общим понятием психотерапии, отношение научного сообщества к ним и, прежде всего, психиатрии и психологии, является глубоко дифференцированным.

Значительная часть этих направлений за прошедшие десятилетия в США, странах Европы и в странах постсоветского пространства укоренилась в

обществе в качестве частных практик, осуществляющих исследовательскую деятельность и оказание услуг по восстановлению психического здоровья.

Все большее распространение и признание в академической среде в настоящее время получают направления, связанные с реализацией психотерапевтической помощи средствами художественной деятельности. Одним из наиболее известных образцов такого рода деятельности являются арт-терапия (терапия через изобразительное искусство) и танцевально-двигательная терапия (ТДТ).

Проблема определения сущности этих направлений обусловлена тем, что по большому счету их методология не имеет четких рамок. Вернее сказать, художественная деятельность в их случае может осуществляться на очень разном теоретико-методологическом фундаменте. Так что, несколько утрируя можно заметить, что виды терапии, подобные арт-терапии или ТДТ представляют собой в большей степени формат работы, нежели являются конкретными самостоятельными школами. То есть в формате танцевально-двигательной терапии может реализовывать свой инструментарий любое из вышеуказанных направлений.

В случае ТДТ, прежде всего, источником методологического инструментария был психоанализ. Строго говоря, ТДТ в свете психоанализа представляет собой одно из направлений телесно-ориентированной терапии, которая представляет собой процесс разрешения невроза через телесную коммуникацию с нуждающимся в помощи человеком.

Танцевальные терапевты основываются на теоретических работах психоаналитиков, таких как Вильгельм Райх, Карл Юнг, Карл Сальван и др. «Первой леди» танцевальной терапии считалась Мариэм Чейз, создавшая первый лечебный и учебный центр в Вашингтоне в госпитале святой Елизаветы. М. Чейз была изначально танцовщицей, получившей затем психологическое образование. Работая с невербальными и психическими

больными, она добилась больших успехов – пациенты, которые считались безнадежными, стали способны к групповым взаимоотношениям и выражению собственных чувств. В конце 1950-х гг. в США были созданы первые обучающие программы, разработанные М. Чейз, Б. Эван, Т. Шуп, М. Уайтхаус, Л. Эспенак. А в 1966 г. была учреждена Американская ассоциация танцевальной психотерапии (ADTA), и эту дату принято считать началом развития танцевальной психотерапии как самостоятельной дисциплины.

Большое влияние на развитие танцевально-двигательной терапии оказала аналитическая психология К. Юнга. Знаменитый психолог считал, что артистические переживания, которые он называл «активным воображением», выраженные, например, в танце, могут извлечь неосознанные влечения и потребности из бессознательного и сделать их доступными для катарсического освобождения и анализа. Человек, освободившись с помощью специальных физических упражнений от мышечного панциря, познает свое тело, осознает свои внутренние побуждения и принимает их. Это ведет к развитию в человеке способности к саморегуляции и гармоничной жизни в соответствии с его глубинными чувствами, иначе говоря, к физическому и психологическому росту.

Первые танцевальные психотерапевты М. Чейз, Т. Шуп, М. Уайтхаус, Б. Эван использовали танец как способ лечения психиатрических больных с «посттравматическим синдромом», сосредоточившись преимущественно на психофизиологических функциях танца. Позже танец стал все больше использоваться и в работе со здоровыми взрослыми с целью развития приспособленности, чувства удовольствия и группового взаимодействия, а также для выражения и направления сильных эмоций. Теоретической основой такого использования танца послужила следующая установка: движения отражают личность (если под воздействием эмоций меняется наше чувство по

отношению к себе и своему телу, то, следовательно, способ нашего движения должен оказывать аналогичное влияние).

Итак, танец был интегрирован в психотерапевтические практики около шестидесяти лет назад, и за это время сформировался целый комплекс здоровьесберегающих практик его эксплуатирующих, а, следовательно, разрастается и количество интерпретаций ТДТ:

1) Медицинская практика – танцетерапия как разновидность физкультуры, лечебной гимнастики или шейпинга. Туда же профессионалы танца относят такие техники, как: пилатес, техники Александра и Фельденкрайса.

2) Нью-эйджевская практика – экстатический танец, танец-медитация и т. д. Здесь по-прежнему ощущается влияние восточных духовных практик.

3) Психологическая практика – танцевальные техники в контексте тренингов личностного развития, групповой и индивидуальной терапии. Здесь совокупность источников определяется индивидуальными предпочтениями ведущего.

В самом общем смысле танцевально-двигательная терапия – это вид психотерапии, который использует движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной и физической жизни человека. Танец и движение использовались на протяжении всей истории человечества как способ установления контакта, избавления от накопившегося напряжения, достижения измененных состояний сознания и личностной трансформации в культурах различных народов. Именно поэтому на него так быстро стали обращать внимание представители ведущих психотерапевтических школ XX века.

Занятия танцами – это постоянное движение, это активный вид деятельности. Танцы – это не просто соревнования и тренировки, но и взаимодействие с людьми, демонстрация своих способностей, решение каких-

то задач. В настоящее время значимым качеством человека является стрессоустойчивость. В жизни многих людей возникает огромное количество неприятных ситуаций, которые негативно сказываются не только на эмоциональном состоянии человека, но и на его действиях. Поэтому важно уметь справляться с возникающими трудностями, бороться с напряженностью, спокойно находя рациональные пути решения проблем. «ТДТ возникла из объединения танца с существующими теориями психотерапии, на сегодняшний день единой теории танцевальной терапии не существует. Объединяющим моментом является общее для всех танцевальных психотерапевтов понимание танца «basic dance» (основным танцем): Танец — это спонтанная трансформация внутреннего мира в движение, в процессе которой будет пробужден творческий потенциал и потенциал к изменению старого образа жизни» [5, с. 79]. В танцетерапии можно выделить три группы подходов:

1. Клиническая танцевальная терапия - в данном случае, танцетерапия используется как вспомогательная терапия, наряду совместно с лекарственной. Она особенно эффективна для пациентов, имеющих нарушения речи и проблемы в сфере межличностных коммуникаций. Такая терапия существует с 1940-х гг.

2. Танцетерапия для людей с психологическими проблемами – один из видов психотерапии, ориентированный на решение конкретных запросов клиентов. Чаще всего аналитическая психология К. Г. Юнга.

3. Танцевально-двигательная терапия, осуществляемая в целях для личностного развития роста и самосовершенствования. Это занятия для людей, которые не страдают от проблем, но хотят чего-то большего в своей жизни. В данном случае танец становится способом узнавания себя, своих особых индивидуальных качеств, с его помощью становится возможным

расширить представление о самом и себе, найти новые пути самовыражения и взаимодействия с другими людьми.

Изданная в 1992 году книга «Танцевально-двигательная терапия: теория и практика» под редакцией Х. Пейн является одной из первых попыток обобщить опыт, накопленный этой дисциплиной за годы своего развития. Х. Пейн подчеркивает, что применение танца в терапии основано на его катарсической природе: «Катарсическая природа танца освобождает напряжение, вызванное стрессом, принося облегчение. Танцевальное движение является приносящим удовольствие расходом энергии, в отличие от обычных движений, которые являются релаксацией и сублимацией. Оно может иногда приводить к противоположному состоянию осознания» [6, с. 7].

Эту идею она подтверждает многочисленными исследованиями, которые показали, что:

- 1) эндорфины, производимые мозгом во время танца, могут понизить болевые ощущения, действуя как транквилизатор;
- 2) энергичная активность приводит к ослаблению сильных отрицательных эмоций;
- 3) разрядка напряжения после двигательных упражнений длится дольше, чем после медитации;
- 4) уменьшение тревожности в танцевальных группах было значительнее, чем в спортивных и музыкальных группах.

Многие танцетерапевты соединяют терапевтический подход и определенное направление танца (например, фламенко или танец живота), но гораздо чаще в ТДТ используется стилистика танца модерн или контемпорари, поскольку именно эти направления связаны с личным, авторским, глубоко индивидуальным высказыванием в танце. ТДТ открыта любым направлениям и стилям танца, но, в основном, использует принципы танцевальной

импровизации и ритуального (сакрального) танца без приверженности конкретной духовной традиции.

Коренное отличие принципа ТДТ от танцевального искусства лежит в отсутствии установленного постановочного движения - образа, стиля, словаря движения. Для танцевальной терапии важнее, **что** человек чувствует, когда движется, а то, **как** это выглядит, имеет, скорее, диагностическую ценность.

Сравнительный анализ современных методических разработок А.В. Кирдяшевой, В.О. Захаровой и др. позволил прийти к выводу о расширении показаний к танцетерапией для детей с самыми разными индивидуальными психофизическими особенностями. Так, например, методическая разработка А.В. Кирдяшевой направлена на поддержку детей с нарушениями слуха и речи: «Использование музыкального сопровождения на занятиях помогает развитию чувства ритма, вибрационной чувствительности, различению медленных и быстрых звучаний, и это способствует развитию слухового восприятия... Такие занятия будут направлены на восприятие музыки и развитие движений. В свою очередь, в процессе танцев происходит развитие голоса, нормализуется дыхание и связанная с этим слитность речи. А развитие движений будут способствовать развитию ритма, и они станут более координированными, а так же ритмичными». [7, с. 49] .

Как видим, здесь имеет место когнитивно-бихевиористская теоретико-методологическая платформа.

Существуют разработки и для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей-аутистов и т.д. Несмотря на то, что список показаний расширяется, важнейшим условием запрета на танцетерапию является наличие у ребенка такой патологии, при которой танец может стать триггером, запускающим деструкцию личности, как будет показано в следующих разделах.

Безусловно, следует выделить и диссертационное исследование О.А. Бегловой «Коррекция психофизических проявлений в структуре заикания подростков и взрослых средствами танцевально-двигательных техник». Выделить его представляется разумным в силу двух ключевых причин.

Первая – совершенствование категориально-понятийного аппарата телесно-ориентированной терапии и арт-терапии. В этом плане, необходимо подчеркнуть какой, именно сферы знаний и практики является танцетерапия. Выше мы рассматривали ее исключительно в русле арт-терапии, как способа через художественную деятельность раскрыть внутренние ресурсы личности. Однако следует отметить, что исследуемый комплекс практик следует рассматривать и в аспекте телесно-ориентированной терапии. Мы отчасти упоминали это в рамках определения ТДТ, однако этот момент следует выделить особо. Телесно-ориентированная терапия – это метод работы с психикой человека через телесный контакт. Основателем метода можно считать Вильгельма Райха (ученик Зигмунда Фрейда), он ввел понятие «мышечный панцирь». Согласно его теории, каждая наша эмоция отражается в теле посредством определенных зажимов.

Как и в случае арт-терапии, телесно-ориентированная терапия не стала целостной школой или учением, представляя собой в большей степени методический инструментарий для реализации самых разных подходов: от гештальт-терапии, до терапевтических направлений, чьи методики, сконструированы и восточных философско-практических учений. В этом плане далеко не всегда уместно говорить об интервенции в психологическую среду человека через непосредственный физический контакт. Его может и не быть. Собственно, сам танец, если мы говорим о танцетерапии как части телесно-ориентированных направлений, не всегда предполагает телесный контакт. Танец может быть одиночным («сольным»). Кроме того, значимой частью телесно-ориентированной терапии, о каком бы подходе, ни шла речь,

являются медитации. Чаще всего, они выполняют подготовительную, (релаксационную) в отношении основного терапевтического процесса роль. А медитация – это процесс максимального погружения человека в собственную психоэмоциональную сферу, исключая какой-либо прямой физический контакт. Соответственно, телесно-ориентированную терапию мы можем определить как оздоравливающее воздействие на психоэмоциональную сферу через провоцирование двигательной физической активности. В данном случае, медитация вполне подходит под это определение, поскольку как таковая она представляет собой смену режима физического функционирования организма – чтобы «активировать» медитацию нужна физическая активность.

Таким образом, танцетерапия реализуется как совокупность практик, находящаяся в зоне пересечения сферы арт- и телесно-ориентированной терапии, являясь одним из наиболее вариативных в плане воздействия на личность направлений в практической психологии. И стоит признать, что когда речь идет о применении в процессе психоэмоционального и психофизического оздоровления элементов различных видов художественной деятельности, не предполагается (если речь идет о целенаправленном, контролируемом психологом процессе) искусства в чистом виде. Так процесс развития танцевальных навыков в терапевтической сессии, глубоко отличен (в плане целеполагания и методов) от аналогичного процесса в классе хореографическом. В этом плане, представляется важным чаще использовать предлагаемый О.А. Бегловой термин «танцевально-двигательная техника».

Вторая причина – принцип формирования методического инструментария для коррекции психофизического здоровья, предлагаемый О.А. Бегловой. Так, в частности, ею применялись следующие принципы:

- принцип синтеза кинестетических и слухо-зрительных ощущений психофизического комфорта при восстановлении, автоматизации и введении

в речевую коммуникацию плавной речи в рамках использования танцевально-двигательных упражнений;

- принцип единства внешних телесных проявлений и внутренних переживаний для развития выразительной пластики от движения к эмоциям и наоборот.

Как будет показано, ниже, аналогичные принципы, предполагающие единство и целостность восприятия процесса, а также развитие рефлексии ощущений, применялись нами и при конструировании авторской экспериментальной методики.

Таким образом, подводя **итог** данному параграфу, следует отметить, что танцевально-двигательная терапия, сформированная в середине XX столетия на волне становления множества психотерапевтических школ, существенно различающихся по теоретико-методологическим принципам, идейному базису и методам, актуализировала одну из древнейших и самых мощных функций танца – релаксационно-здоровьесберегающую и коммуникативную.

Вместе с тем, танцетерапия не стала самостоятельной школой – огромные возможности танцевальной культуры, обусловили востребованность танцевальных практик в самых разных психотерапевтических школах.

Особый, несколько обособленный от конгломерата разновидностей, вид танцетерапии представляет собой эвритмия, художественно-оздоравливающая практика, созданная философом-мистиком и педагогом Р. Штайнером, представляющая собой тип синкретического творчества, способствующего усилению способности осознавать собственные чувства, формированию системы эстетических ценностей, развитию коммуникативных навыков.

Танцетерапия продолжает развиваться, эволюционируя и разделяясь на разные направления не только в соответствии с идейными и методологическими принципами психотерапевтических школ, которые

использует регенерационные и развивающие возможности танца, но и функционально, превращаясь то в способ поддержания физической культуры, то в способ глубокого самопознания, то в лечебные курсы.

Литература

Основная литература

1. Аппенянский А. И. Трудные вопросы психотерапевта // Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология. Мат. 1-й Всеросс. общ. профессиональной мед. психотер. конф. — М., 2003. — с. 149—185.
2. Макаров В. В. Избранные лекции по психотерапии. — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 1999. — 416 с
3. Руководство по психотерапии / под ред. В. Е. Рожнова. — 2-е изд. — Ташкент: «Медицина УзССР», 1979. — 620 с.
4. Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. Основы психотерапии. — К.: Ника-Центр; М.: Алетейа, 1999. — 320 с.
5. Яровая М. Становление танцевально-двигательной терапии. Журнал: Наука, образование и культура. 2019. с.79.
6. Пейн Х. Танцевально-двигательная терапия: теория и практика. Лондон. 1992. с. 7.
7. Кирдяшева А.В. Особенности использования танцетерапии для детей с нарушением слуха // The Newman in Foreign policy. – 2017. - № 37 (81) - с. 49

Интернет сайты

8. Зорин Н.А. Доказательная медицина и психотерапия: совместимы ли они? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://evolkov.net/practic.psychol/effect/Zorin.N.Evidence.based.medicine.&.psychotherapy.html> (Дата обращения: 12.04.2021)